

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846942>

УДК 371.1

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Л.П. Вершинина, А.В. Селиванова, А.А. Топалова,
преп.,
ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ»,
г. Ростов-на-Дону

Аннотация: Поскольку, в настоящее время все уровни образования претерпевают изменения, меняется и форма управления образовательным учреждением. Образовательное учреждение, в условиях рыночных отношений, это не только общественный институт, но и организация, предоставляющая образовательную услугу, которая ориентирована на качественное ее предоставление. В этой связи портрет современного руководителя образовательной организации значительно изменился. Характерные особенности и инновационное обновление деятельности образовательных организаций, актуализируют требования к управляющему звену и повышают значимость осмысления портрета современного руководителя образовательной организации. Под ключевой профессиональной задачей руководителя «управление организацией» следует понимать деятельность, направленную на выработку решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления в соответствии с заданными целями, анализом и подведением итогов.

Ключевые слова: компетенция, личностные качества, идеальный портрет

PORTRAIT OF A MODERN HEAD OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION

L.P. Vershinina, A.V. Selivanova, A.A. Topalova,
Teachers,
«Rostov College of Advertising, Service and Tourism «Socrates»

Annotation: In our days, all levels of education are undergoing changes, and the form of management of an educational institution is also changing. An educational institution, in the conditions of market relations, is not only a public institution, but also an organization that provides educational services that are

focused on its quality provision. In this regard, the portrait of the modern head of an educational organization has changed significantly. The characteristic features and innovative renewal of the activities of educational organizations actualize the requirements for the management link and increase the importance of understanding the portrait of the modern head of an educational organization. The key professional task of the head «organization management» should be understood as activities aimed at decision-making, organization, control, regulation of the management object in accordance with the set goals, analysis and summing up.

Keywords: competence, personal qualities, ideal portrait

Образовательная политика Российской Федерации, опираясь на Болонскую декларацию и учитывая потребность в компетентностном подходе, диктует необходимость создания таких образовательных комплексов, которыми будет управлять человек, обладающий определенным набором знаний, умений и навыков.

Для правильного понимания, какими качествами и компетенциями должен обладать современный руководитель образовательной организации, необходимо создать его идеальный портрет.

Поскольку в настоящее время в любой профессиональной деятельности особую значимость приобретает понятие «компетенция», рассмотрим ряд определений данного понятия.

Согласно словарю Ушакова, компетенция – круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом. Не будем говорить о том, что не входит в нашу компетенцию. Это вне сферы моей компетенции или вне моей компетенции [1].

В «Словаре иностранных слов» представлены два варианта толкования термина «компетенция»:

1. Круг полномочий какого-либо органа или должностного лица.
2. Круг вопросов, в которых данное лицо обладает познанием, опытом [2].

Американский исследователь Р. Мейерс под компетентностью понимает не только соответствие заранее заданным профессиональным критериям, но и демонстрацию выполнения поведенческих задач на практике [3].

По мнению А.В. Хуторского компетенция – это отчужденное, заранее определенное социальное требование (норма) к образовательной подготовке студента, необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере [4].

Таким образом, под компетенцией целесообразно понимать единство знаний и опыта, которыми должен обладать руководитель образовательной организации.

На первом этапе создания идеального портрета современного руководителя образовательной организации, определим, какими компетенциями он должен овладеть:

1. Управленческая компетентность – ведущая компетенция которая заключается в умении руководителя образовательной организации осуществлять основные функции управления, к которым следует отнести планирование, организацию и контроль.

2. Коммуникативная компетентность руководителя образовательной организации направлена на реализацию делового общения, способности к организации и направлению деятельности группы подчиненных, коллектива.

3. Инновационная компетентность руководителя образовательной организации включает навыки и умения управления инновационной стратегией и политикой в функциональных сферах конкретной образовательной организации.

4. Экономическая компетентность руководителя образовательной организации заключается в умении ориентироваться в создавшейся экономической ситуации, разбираться в основных экономических вопросах образовательной организации, принимать решения с учетом экономического состояния образовательной организации.

5. Психологическая компетентность основана на умении выстраивать межличностные отношения внутри коллектива и решать сложившиеся конфликтные ситуации

6. Информационная и информационно-технологическая компетентность заключается в понимании ключевых понятий информатизации общества, знании основных информационных технологий профессиональной деятельности.

Портрет руководителя образовательной организации, это не только ряд компетенций, которыми он должен овладеть, а также определенные личностные качества.

Именно личностные качества руководителя являются основным ресурсом образовательной организации.

На основе общего анализа исследований психологов в области менеджмента, все качества, которыми должен обладать современный руководитель, можно разделить на пять групп:

1. Общечеловеческие и личностные качества.

Личностные или психологические характеристики руководителя помогают охарактеризовать его как человека. От этих особенностей зависит эмоциональная атмосфера в коллективе, исполнительность и желание

сотрудничать у подчиненных. Эти качества характеризуют его как настоящего лидера, способного сплотить дружную команду.

К личным качествам мудрого лидера можно отнести следующие:

Самоуважение. Речь идет о самооценке, которая находится на должном уровне. Человек на руководящих должностях должен уметь объективно оценивать свою работу и свои действия. Только тогда он сможет правильно анализировать и регулировать работу коллектива.

Самообладание, хорошая выдержка. Эмоционально неустойчивый человек отравляет весь коллектив, особенно если он находится на позиции руководителя. Создать хороший эмоциональный фон под силу человеку со стабильной психикой. Кроме того, это важно для легкого преодоления стрессовых ситуаций.

Решительность. Способность принимать смелые решения, способность идти на оправданный риск, видение нестандартных путей, целеустремленность – эти сильные лидерские качества характеризуют его, как успешного и настойчивого лидера. Кроме того, важным является не только увидеть новаторские пути, но и убедить подчиненных в правильности выбранного направления.

Коммуникабельность и гибкость. Для того чтобы вызвать уважение подчиненных, обеспечить скоординированную работу, необходимо не только иметь хорошую выдержку, но и уметь находить подход к разным людям, который поможет обеспечить максимальную производительность труда;

2. Психологические качества.

Критическое мышление, способность переосмысливать рабочие процессы отдела или организации.

Рабочие конфликты и нарастающее внутреннее напряжение способны вызвать у руководителя образовательной организации сложные психические и физиологические изменения, негативно влияющие на его состояние и нарушающие его адекватную работу, в следствии его эффективность. Стресс является особым психическим состоянием, триггером которого является влияние чрезвычайных условий и ситуаций в рабочем процессе (в том числе особенности содержания, условия и организация деятельности руководителя образовательной организации). Наиболее типичным является стресс, возникающий, в случае, когда рабочие ситуации воспринимаются руководителем как предъявление требований, превышающих его возможности. Следовательно, управленческая деятельность, которая отличается высокой информационной нагрузкой и немалой долей неопределённости, в наибольшей степени насыщена стрессорами.

Высокая сложность содержания управленческой деятельности, при наличии трудных условий её реализации, а также высокая ответственностью

за результаты – это неотъемлемая характеристика ежедневного рабочего процесса руководителя. Целесообразно выделить ряд психофизиологических качеств присущих современному руководителю:

1. Умение работать в информационной нагрузке. Характеризуется способностью руководителя работать в постоянной информационной нагрузке. Руководитель должен осваивать массу разнородной, изменчивой и порой противоречивой информации, адекватно её воспринимать, осмыслять и реализовывать в деятельности.

2. Умение работать в информационной неопределённости. Качество, вытекающее из предыдущего и характеризующееся нехваткой информации при решении конкретных профессиональных задач. Определяется умением руководителя добирать, искать недостающую информацию, а порой и действовать в условиях неопределённости. Рассмотренные первые два качества можно отнести в актуальное требование – владение основами критического мышления. При котором, руководитель не только умеет проверять информацию, но и делать на её основе самостоятельные выводы, позволяющие давать объективную оценку событиям, явлениям, а также корректно интерпретировать их.

3. Ответственность. Не смотря на банальность данного требования, для управленческой деятельности это решающее и основное качество, определяющееся не только личной ответственностью, но и ответственностью за функционирование образовательной организации в целом.

4. Умение работать в дефиците времени. Обилие задач и функций сочетающихся с ограниченными временными рамками требуют от руководителя владения основ тайм-менеджмента.

5. Владение основ конфликтологии. Умение преодолевать межличностные и внутриличностные (ролевые) конфликты.

6. Мультизадачность. Многоаспектность управленческой деятельности характеризуется необходимостью решать множество профессиональных задач, а также широким кругом функций и обязанностей.

Отдельным блоком целесообразно рассмотреть способность руководителя переосмысливать рабочие процессы отдела или организации. Имеется ввиду, не только право руководителя решать вопросы подбора и расстановки кадров, но и умение распределять и делегировать задачи в соответствии с потенциалом и способностями конкретной штатной единицы, мотивацией сотрудников и миссией организации. В том числе особое место занимает и саморегуляция, под которой понимается системноорганизованный процесс внутренней психической активности руководителя по инициации, построению, поддержанию и управлению разными видами профессиональных задач. Саморегуляция связана с

постановкой рабочих целей и задач руководителем образовательной организации, с предвидением отдаленных результатов его деятельности.

3. Деловые качества и организаторские способности.

Авторитетность и требовательность. Несмотря на гибкость и способность находить человеколюбивый подход, лидер должен проявлять решительность, чтобы поддерживать дисциплину на рабочем месте, обеспечивать правильное и своевременное выполнение обязанностей и задач;

Объективность. Это личное качество встречается редко. Человеческая психика организована таким образом, что личные предпочтения и субъективные взгляды мешают человеку принимать объективные решения. Руководители должны развить способность логически мыслить и абстрагироваться от личных отношений в команде. Так же важной является способность принимать критику и отказываться от своей точки зрения. Это важное свойство лидера, вызывающее уважение и помогает подчиненным реализовывать себя в качестве специалистов;

Способность мыслить системно. Важно уметь предвидеть дальнейшее развитие событий в процессе принятия решений и при распределении обязанностей в команде. Это поможет найти наиболее оптимальный путь.

Способность делегировать. Именно умение выбрать команду, которой можно доверить задачи, из которых складывается единая система движения организации - это и есть основная компетенция руководителя.

Хороший руководитель должен уметь планировать и реализовывать стратегическое развитие организации. Это главная задача руководителя любого масштаба: организация развития и функционирования предприятия или отдельного подразделения или подразделения.

Амбициозность. Способность ставить себе и коллективу реальную, но высокую планку очень важна.

4. Коммуникативные качества.

Коммуникативные качества руководителя и их значение для управленческого процесса сложно переоценить. Данная способность позволяет обеспечить эффективную работу горизонтальных и вертикальных связей в структуре организации, включает в себя свободное владение совокупностью навыков и умений, необходимых для эффективного вербального и невербального общения и взаимодействия, а так же включает в себя ситуативную адаптивность. Используя коммуникативные качества руководитель «в открытом и конструктивном диалоге» ведёт своих подчинённых к достижению общих целей организации.

5. Профессиональные знания.

Как отмечают многие специалисты на данный момент требования к профессиональным знаниям кардинально поменялись. По мере приближения

к вершине управленческой пирамиды объем нужных узкоспециальных знаний уменьшается, т. е. наряду с необходимыми знаниями в области управления ему нужно иметь общее представление о специальных вопросах [5-8].

К профессиональным знаниям также целесообразно отнести:

- образование, опыт работы, компетентность, способность изучать и применять новые методы работы, поиск новых решений в выбранной области;

- легкое освоение новых навыков и приобретение знаний, самосовершенствование;

- знания о смежных отраслях на базовом уровне, способность распознавать связи между близкими профессиями, взаимные выгоды и возможности сотрудничества.

Характерные особенности и инновационное обновление деятельности образовательных организаций, актуализируют требования к управляющему звену и повышают значимость осмысления портрета современного руководителя образовательной организации. Под ключевой профессиональной задачей руководителя «управление организацией» следует понимать деятельность, направленную на выработку решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления в соответствии с заданными целями, анализом и подведением итогов.

Следовательно, под управлением организацией, следует понимать специфическую систему мышления, особый набор личных качеств, позволяющих руководителю эффективно строить стратегию развития, организовывать и руководить образовательной организацией. Как было определено, к основным качествам руководителя следует отнести профессиональные, деловые и личностные, откладывающиеся на портрете руководителя большой след ответственности. Таким образом, современный руководитель – это, всесторонне развитая личность, обладающий соответствующей квалификацией и совокупностью необходимых знаний для эффективного выполнения возложенных на него функций и обязанностей. Так же этот член и звено коллектива, который способствует его успешному функционированию и развитию, придерживаясь принятых в нём ценностей. Современный руководитель – это личность, обладающая совокупностью моральных качеств, способная создавать коммуникации и поддерживать благоприятных психологический климат в коллективе. Особой отличительной чертой портрета, является то, что руководитель – это специалист, стремящийся к непрерывному саморазвитию и идентифицирующий себя с ценностями и миссией организации.

Список литературы

[1] Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: Гос. ин-т "Сов. энцикл."; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940. (4 т.) Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: Гос. ин-т "Сов. энцикл."; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940.

[2] Современный словарь иностранных слов. Толкование, употребление, словообразование, этимология. – М.: Феникс, 2009.

[3] Development and implementing local educational standards / Ed. by Meyers R. ERIS Clearing House on Assessment and Evaluation, 1998.

[4] Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного образования. / А.В. Хуторской. // Народное образование. – 2003. № 2. 58-64 с.

[5] Эскиев М.А. Профессионально важные качества руководителя. / М.А. Эскиев, А.И. Бексултанова, С.А. Аслаханова. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2015. № 23 (103). 692-696 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/103/23842/>. (дата обращения: 19.01.2021).

[6] Гусева Н.В. Коммуникативные способности в профессиональной деятельности руководителя образовательного учреждения. / Н.В. Гусева. // Молодой ученый. – 2011. № 10 (33). Т. 2. 118-131 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/33/3707/> (дата обращения: 19.01.2021).

[7] Рассохин А.А. К вопросу о профессиональных компетенциях, необходимых для руководителя образовательной организации. / А.А. Рассохин. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2020. № 8 (298). 229-230 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/298/67611/>. (дата обращения: 19.01.2021).

[8] Трапицын С.Ю. Менеджмент в образовании. / С.Ю. Трапицын. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: <https://urait.ru/bcode/467791>. (дата обращения: 19.01.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Explanatory dictionary of the Russian language / Ed. D.N. Ushakov. – M.: State. in-t "Sov. encycl."; OGIZ; State publishing house foreign and nat. words., 1935-1940. (4 vols.) Explanatory Dictionary of the Russian Language / Ed. D.N. Ushakov. – M.: State. in-t "Sov. encycl."; OGIZ; State publishing house foreign and nat. words., 1935-1940.

[2] Modern dictionary of foreign words. Interpretation, use, word formation, etymology. – М.: Phoenix, 2009.

[3] Development and implementing local educational standards / Ed. by Meyers R. ERIS Clearing House on Assessment and Evaluation, 1998.

[4] Khutorskoy A.V. Key competencies as a component of student-centered education. / A.V. Khutorskoy. // Public education. – 2003. No. 2. 58-64 p.

[5] Eskiev M.A. Professionally important qualities of a leader. / M.A. Eskiev, A.I. Beksultanova, S.A. Aslakhonov. – Text: direct // Young scientist. – 2015. No. 23 (103). 692-696 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/103/23842/>. (date of access: 19.01.2021).

[6] Guseva N.V. Communication skills in the professional activity of the head of an educational institution. / N.V. Gusev. // Young scientist. – 2011. No. 10 (33). Т. 2.18-131 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/33/3707/> (date of access: 19.01.2021).

[7] Rassokhin A.A. On the issue of professional competencies required for the head of an educational organization. / A.A. Rassokhin. – Text: direct // Young scientist. – 2020. No. 8 (298). 229-230 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/298/67611/>. (date of access: 19.01.2021).

[8] Trapitsyn S.Yu. Management in education. / S.Yu. Trapitsyn. – Text: electronic // Educational platform Yurayt [site]. [Electronic resource]. – URL: <https://urait.ru/bcode/467791>. (date of access: 19.01.2021).

© Л.П. Вершинина, А.В. Селиванова, А.А. Топалова, 2021

Поступила в редакцию 11.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Вершинина Л.П., Селиванова А.В., Топалова А.А. Портрет современного руководителя образовательной организации // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 229-237. URL: <https://ip-journal.ru/>